

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 5

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 5

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
5/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи ИНСУЛЬТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА НЕВРОЛОГИК ХОЛАТ (NIHSS ВА ЛОГОПЕДИК ШКАЛАЛАРИ) ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК.....	7
2. Равшанов Даврон Мавлонович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ.....	12
3. Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li, Muradimova Alfiya Rashidovna SUBKLINIK GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA UCHRAYDIGAN NEVROLOGIK BELGILARNING O'ZIGA NOS HUSUSIYATLARI.....	18
4. Axunova Tamina Adil qizi NEYROPLASTIKLIK VA JISMONIY FAOLLIK: NEYRODEGENERATSIYADA KOMPENSATOR MEKANIZMLAR.....	22
5. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН.....	25
6. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ЗНАЧЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ.....	29
7. G'aybiyev Akmal Axmatjonovich, Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich METABOLIK SINDROMLI YOSH BEMORLARDA KOGNITIV HOLAT.....	33
8. Рахматуллаева Гулнора Кутпитдиновна, Кадырова Азиза Шавкатовна ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ЦВЗ У ЖЕНЩИН.....	39
9. Абзoiров Кудрат Мусулмонкулович ANTIBIOTIKOTERAPIYA DAVRIDA NEYROSIFILISNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	43
10. Кудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ (Адабиётлар шархи).....	46
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯДА ИНТЕРЛЕЙКИН –4 (IL-4) НИНГ РОЛИ.....	50
12. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna GIPOTIREOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING KOGNITIV FUNKSIYALARINI BAHOLASH.....	53
13. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сулаймонов Муроджон Насирович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И БИОМАРКЕРОВ КРОВИ.....	57
14. Худойбердиева Диловар Имомназарова, Ниёзов Шухрат Тоштемирович БОЛАЛАРДА ПРОГРЕССИВ КЎП ЎЧОҚЛИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....	60
15. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	63
16. Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Пулатова Дилёра Рустамовна, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	68
17. Сафаров Комилжон Камолович, Хайдарова Дилдора Кадиловна АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАННИХ И ПРОДРОМАЛЬНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72

18. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматханова Чарос Баходировна ШЕЙНАЯ МИЕЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	76
19. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ.....	82
20. Мурадинова Альфия Рашидовна ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ.....	89
21. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Турдикуловна Дилшодахон Акрамова ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА КИМОКИН БИОМАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН ЎЗАРО АЛОҚАСИ.....	93
22. Акрамова Дилшода Турдикуловна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА НЕЙРОАКСОНАЛ ЗАРАРЛАНИШ МАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ.....	99
23. Иноятова Ситора Ойбековна СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И ENOS В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	105
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Олмосов Ровшан Шерали угли ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ: КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ).....	111
25. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сафарова Махлиё Шавкат кизи МОЛЕКУЛЯРНО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕВРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	117
26. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ТАРКИБИ (СТРУКТУРАСИ).....	121
27. Собирова Донохон Саидаскархановна НОВЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	128
28. Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли, Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович, Мусаев Абдухалил Абдуганиевич, Разаков Азамат Жураевич БОЛАЛАРДА ТУҒМА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЗАЙФЛИГИНИНГ АСОСИЙ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.....	132
29. Маджидова Якутхон Набиевна, Рахмонов Ислонбек Абдурашид угли, Азимова Нодира Мирваситовна ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ И АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ.....	137
30. Холикова А.О., Абидова Д.Х. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ И ВТОРИЧНЫМ СИНДРОМОМ «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО СЕДЛА С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПРОСНИКА ACRO-QOL.....	141
31. Пулатова Дилёра Рустам кизи, Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	145

УДК: 616.832.3-004.9-07-08

Мирджурев Эльбек Миршавкатович,

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников при
Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан

Адамбаев Zufar Ибрагимович,

Ургенчский филиал Ташкентской Медицинской Академии

Маматханова Чарос Баходировна,

Центр реабилитации инвалидов Республики Узбекистан

ШЕЙНАЯ МИЕЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17091018>**АННОТАЦИЯ**

Шейная миелопатия (ШМ) – это прогрессирующее неврологическое расстройство, вызванное сдавлением спинного мозга в шейном отделе позвоночника. Патопфизиология ШМ сложна и включает в себя каскад событий, таких как сдавление спинного мозга, ишемия, воспаление и нейродегенерация, приводящие к повреждению нейронов и глиальных клеток. Понимание патопфизиологических механизмов ШМ, а также использование современных методов нейровизуализации и нейрофизиологической диагностики, имеет решающее значение для раннего выявления, дифференциальной диагностики и разработки эффективных стратегий лечения, направленных на предотвращение прогрессирования заболевания и улучшение качества жизни пациентов.

Ключевые слова: шейная миелопатия, патопфизиология, спондилез, грыжи дисков, стеноз позвоночного канала, опухоли, травмы, диагностика: Рентгенография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, миелография, электронейромиография, соматосенсорные вызванные потенциалы, транскраниальная магнитная стимуляция, стратегия лечения.

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich,

O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi
Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi

Adambayev Zufar Ibragimovich,

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Mamatxonova Charos Baxodirovna,

O'zbekiston Respublikasi nogironlarni reabilitatsiya qilish markazi

BO'YIN MIYELOPATIYASI: PATOFIZIOLOGIYA, TASHHISLASH, DAVOLASH STRATEGIYASI (ADABIYOTLAR SHARHI)**ANNOTATION**

Bo'yin miyelopatiyasi (BM) - bu bo'yin umurtqa pog'onasida orqa miya siqilishi natijasida yuzaga keladigan progressiv nevrologik kasallik. BM patofiziologiyasi murakkab va neyronlar va glial hujayralarning shikastlanishiga olib keladigan orqa miya siqilishi, ishemiya, yallig'lanish va neurodegeneratsiya kabi hodisalar kaskadini o'z ichiga oladi. Servikal miyelopatiyaning patofiziologik mexanizmlarini tushunish, shuningdek, zamonaviy neyroimaging va neyrofiziologik diagnostika usullarini qo'llash kasallikning rivojlanishining oldini olishga va bemorlarning hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan erta tashxis qo'yish, differentsial tashxis qo'yish va samarali davolash strategiyasini ishlab chiqish uchun juda muhimdir.

Kalit so'zlar: bo'yin miyelopatiyasi, patofiziologiya, spondiloz, disk churrasi, o'murtqa stenozi, o'smalar, shikastlanishlar, diagnostika: rentgenografiya, kompyuter tomografiyasi, magnit-rezonans tomografiya, miyelografiya, elektroneyromiografiya, somatosensorli qo'zg'atilgan potentsiallar, transkraniyal stimulyatsiya, davolash strategiyasi.

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

Center for Development of Professional Qualifications of Medical
Workers under the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan

Adambayev Zufar Ibragimovich,

Urgench Branch of the Tashkent Medical Academy

Mamatkhanova Charos Bahodirovna,

Rehabilitation Center for Disabled People of the Republic of Uzbekistan

CERVICAL MYELOPATHY: PATHOPHYSIOLOGY, DIAGNOSIS, TREATMENT STRATEGY (LITERATURE REVIEW)

ABSTRACT

Cervical myelopathy (CM) is a progressive neurological disorder caused by spinal cord compression in the cervical spine. The pathophysiology of CM is complex and involves a cascade of events such as spinal cord compression, ischemia, inflammation, and neurodegeneration, leading to damage to neurons and glial cells. Understanding the pathophysiological mechanisms of cervical myelopathy, as well as the use of modern neuroimaging and neurophysiological diagnostic methods, is crucial for early detection, differential diagnosis and development of effective treatment strategies aimed at preventing disease progression and improving the quality of life of patients.

Keywords: cervical myelopathy, pathophysiology, spondylosis, disc herniation, spinal stenosis, tumors, injuries, diagnostics: radiography, computed tomography, magnetic resonance imaging, myelography, electroneuromyography, somatosensory evoked potentials, transcranial magnetic stimulation, treatment strategy.

Шейная миелопатия (ШМ) – это прогрессирующее неврологическое расстройство, возникающее в результате сдавления спинного мозга в шейном отделе позвоночника [3, 5, 6, 11, 17, 21]. Это состояние может привести к широкому спектру симптомов, включая боль в шее, слабость и онемение в конечностях, нарушение координации и дисфункцию мочевого пузыря и кишечника. Понимание патофизиологических механизмов, лежащих в основе ШМ, имеет решающее значение для разработки эффективных стратегий диагностики и лечения [3, 5, 6, 11, 17, 21]. Данный обзор литературы посвящен исследованию ключевых аспектов патофизиологии ШМ, включая механизмы сдавления спинного мозга, ишемию, воспаление и нейродегенерацию.

Патофизиологически, ШМ обусловлена ишемией спинного мозга, возникающей в результате компрессии дегенеративно измененными структурами шейного отдела позвоночника [13, 22]. Возрастные изменения межпозвоночных дисков (дегидратация, фрагментация, коллапс) приводят к перераспределению нагрузки и формированию остеофитов, сужающих позвоночный канал. Компрессия вызывает ишемию, подтвержденную экспериментально, и приводит к гистопатологическим изменениям как в сером, так и в белом веществе спинного мозга, затрагивая микроциркуляторное русло. Снижение кровотока может быть вызвано стазом в пилальных сосудах, компрессией крупных артерий (например, передней спинальной артерии) или венозным застоем. Особая уязвимость олигодендроглии к гипоксии приводит к ранней демиелинизации кортикоспинальных трактов. Дополнительные факторы, такие как нарушение клеточного метаболизма, оксидативный стресс и апоптоз, также вносят вклад в патогенез ШМ. Дегенеративный кифоз, врожденный стеноз позвоночного канала, оссификация передней продольной связки и гипертрофия унковертебральных сочленений могут усугублять компрессию и клиническую картину [13, 22, 24].

Основной причиной ШМ является сдавление спинного мозга, которое может быть вызвано различными факторами, включая [24, 30, 31]:

Спондилез: Дегенеративные изменения в позвоночнике, такие как образование остеофитов (костных шпор) и утолщение желтой связки, приводят к сужению позвоночного канала и сдавлению спинного мозга.

Грыжи межпозвоночных дисков: Выпячивание или разрыв межпозвоночного диска может оказывать давление на спинной мозг или нервные корешки.

Стеноз позвоночного канала: Врожденное или приобретенное сужение позвоночного канала, ограничивающее пространство для спинного мозга.

Опухоли: Новообразования, расположенные в позвоночном канале, могут сдавливать спинной мозг.

Травмы: Переломы или вывихи позвонков могут привести к сдавлению спинного мозга.

Сдавление спинного мозга приводит к механическому повреждению нейронов и глиальных клеток, а также к нарушению кровоснабжения спинного мозга. Сдавление спинного мозга может привести к ишемии, то есть к недостаточному кровоснабжению. Это происходит из-за сдавления кровеносных сосудов, питающих спинной мозг, таких как передняя спинномозговая артерия и задние спинномозговые артерии. Ишемия приводит к дефициту кислорода и питательных веществ, необходимых для нормального функционирования нейронов и глиальных клеток [24, 30, 31, 35, 36].

Ишемическое повреждение спинного мозга может быть вызвано:

Прямим сдавлением сосудов: Сдавление позвоночного канала может непосредственно сдавливать кровеносные сосуды, питающие спинной мозг.

Нарушением ауторегуляции: Сдавление спинного мозга может нарушить способность кровеносных сосудов регулировать кровоток в ответ на изменения артериального давления.

Тромбозом: В редких случаях сдавление спинного мозга может привести к образованию тромбов в кровеносных сосудах, питающих спинной мозг.

Воспаление. Воспаление играет важную роль в патофизиологии ШМ. Сдавление спинного мозга и ишемия приводят к активации иммунных клеток, таких как микроглия и макрофаги, которые высвобождают провоспалительные цитокины, такие как интерлейкин-1 β (IL-1 β), интерлейкин-6 (IL-6) и фактор некроза опухоли- α (TNF- α). Эти цитокины способствуют повреждению нейронов и глиальных клеток, а также усиливают ишемию [28, 38, 40].

Воспалительные процессы в спинном мозге при ШМ включают [28, 38, 40]:

Активацию микроглии и макрофагов: Эти клетки становятся активными в ответ на повреждение спинного мозга и высвобождают провоспалительные медиаторы.

Инфильтрацию лейкоцитов: Лейкоциты, такие как нейтрофилы и лимфоциты, могут проникать в спинной мозг из кровотока, усугубляя воспаление.

Повышение проницаемости гематоэнцефалического барьера: Воспаление может нарушить целостность гематоэнцефалического барьера, позволяя большему количеству иммунных клеток и провоспалительных медиаторов проникать в спинной мозг.

Нейродегенерация. Хроническое сдавление спинного мозга, ишемия и воспаление приводят к нейродегенерации, то есть к прогрессирующей гибели нейронов и глиальных клеток. Нейродегенерация является основной причиной необратимых неврологических нарушений при ШМ [28, 34, 39, 48].

Механизмы нейродегенерации при ШМ включают:

Эксайтотоксичность: Избыточное высвобождение глутамата, основного возбуждающего нейротрансмиттера, может привести к перевозбуждению нейронов и их гибели.

Оксидативный стресс: Повышенное образование свободных радикалов и снижение антиоксидантной защиты могут привести к повреждению нейронов и глиальных клеток.

Апоптоз: Программируемая клеточная смерть, которая может быть вызвана различными факторами, включая сдавление, ишемию и воспаление.

Демиелинизация: Разрушение миелиновой оболочки, окружающей нервные волокна, что приводит к нарушению передачи нервных импульсов.

Глиоз: Прролиферация глиальных клеток, особенно астроцитов, в ответ на повреждение спинного мозга. Глиоз может способствовать образованию рубцовой ткани, которая препятствует восстановлению нервной ткани.

Влияние на специфические тракты спинного мозга

Сдавление спинного мозга при ШМ влияет на различные тракты спинного мозга, что приводит к специфическим неврологическим симптомам. Наиболее часто поражаются [8, 10, 12]:

Кортикоспинальный тракт: Отвечает за произвольные движения. Повреждение этого тракта приводит к слабости и спастичности в конечностях.

Спиналгаламический тракт: Отвечает за передачу болевых и температурных ощущений. Повреждение этого тракта приводит к онемению и боли.

Задние столбы: Отвечают за проприоцепцию (ощущение положения тела в пространстве) и вибрационную чувствительность. Повреждение задних столбов приводит к нарушению координации и равновесия.

Компенсаторные механизмы и пластичность

Несмотря на повреждение спинного мозга, организм пытается компенсировать утраченные функции. Эти компенсаторные механизмы включают [23, 33]:

Нейрональную пластичность: Способность нейронов изменять свою структуру и функцию в ответ на повреждение.

Реорганизацию кортикальных карт: Изменение представления различных частей тела в коре головного мозга.

Использование альтернативных двигательных стратегий: Разработка новых способов выполнения движений для компенсации слабости.

Однако, эти компенсаторные механизмы часто недостаточны для полного восстановления утраченных функций.

Таким образом, патофизиология ШМ является сложным и многогранным процессом, включающим сдавление спинного мозга, ишемию, воспаление и нейродегенерацию. Понимание этих механизмов имеет решающее значение для разработки эффективных стратегий диагностики и лечения, направленных на предотвращение прогрессирования заболевания и улучшение качества жизни пациентов.

Для оценки состояния спинного мозга при подозрении на ШМ предпочтительным методом является магнитно-резонансная томография (МРТ). МРТ обеспечивает детальную визуализацию спинного мозга, окружающего его субарахноидального пространства и изменений, вызванных патологическими процессами, расположенными вне твердой мозговой оболочки. Исследования показывают, что у значительной части пожилых людей (например, у 57% лиц старше 64 лет) МРТ выявляет протрузии межпозвонковых дисков, а у 24% - признаки сдавления спинного мозга [3, 5, 8, 10, 11, 13, 37, 42].

Компьютерная томография (КТ) превосходит МРТ в визуализации костных структур, что делает ее более чувствительной для обнаружения остеофитов и других дегенеративных изменений костей. Миелография, хотя и является инвазивной процедурой, позволяет выявить сдавление корешков, нервов и текального мешка, а также точно оценить состояние интрадурального пространства и границ межпозвонковых дисков. Однако, из-за своей инвазивности, миелография используется в качестве резервного метода [3, 5, 8, 10, 11, 13, 37, 42].

Рентгенография шейного отдела позвоночника является простым и доступным методом, но ее диагностическая ценность ограничена. Это связано с высокой распространенностью рентгенологических признаков спондилеза у пожилых людей и тем, что рентгенологическая картина поражения шейного отдела может быть схожей у пациентов с симптомами ШМ и без них [3, 5, 8, 10, 11, 13, 37, 42].

Современные методы МРТ-диагностики значительно улучшают возможности раннего выявления ШМ и предоставляют важную информацию о тяжести и распространенности изменений в нервных структурах. Однако, несоответствие между нейровизуализационными изменениями и степенью неврологического дефицита является распространенной проблемой. Более того, клиническая картина не всегда соответствует уровню компрессии спинного мозга, что требует проведения дополнительных исследований и дифференциальной диагностики. В таких случаях важную роль играют нейрофизиологические методы оценки функционального состояния проводящих путей спинного мозга [3, 5, 8, 10, 11, 13, 37, 42].

Для диагностики и оценки результатов хирургического лечения шейной спондилогенной миелопатии (ШСМ) применяются нейрофизиологические методы. Электрофизиологические исследования помогают как в дифференциальной диагностике, так и в прогнозировании исхода операции.

Наряду с методами, направленными на оценку непосредственно спинного мозга, в дифференциальной диагностике ШСМ важную роль играет стандартная электронейромиография (ЭНМГ). Игольчатая миография позволяет оценить состояние двигательных единиц и мышечных волокон, выявляя признаки спонтанной (денервационной) активности. Обнаружение таких патологических ЭМГ-феноменов, как положительные острые волны, потенциалы фибрилляций, высокоамплитудные и увеличенные по длительности двигательные единицы, а также увеличение полифазии двигательных единиц, ставит под сомнение диагноз ШСМ. Это связано с тем, что ряд заболеваний может имитировать клиническую картину ШСМ, и без точной дифференциальной диагностики возможны неоправданные хирургические вмешательства [1, 2, 5, 8, 10].

К широко используемым нейрофизиологическим методам относятся [1, 2, 5, 8, 10]:

Соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП): оценивают состояние афферентных (чувствительных) путей.

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС): позволяет оценить проводимость по кортикоспинальному тракту (пути, отвечающему за движения).

Электронейромиография (ЭНМГ): исследует проводимость по периферическим нервам.

ССВП используются для выявления дисфункции задних столбов спинного мозга при шейном спондилезе с 1980-х годов. Изменения амплитудно-временных характеристик компонентов N13 и N20 ССВП отражают степень нарушения функции афферентных путей спинного мозга и не зависят от наличия радикулопатии. Компонент N13, по мнению ряда исследователей, отражает активность задних рогов спинного мозга и дисфункцию центрального серого вещества. Изменение компонента N13 при сохранности компонентов P14 и N20 может указывать на заболевание, поражающее центральное серое вещество спинного мозга без вовлечения задних столбов, например, сирингомиелию на шейном уровне или интрамедуллярные опухоли. Дальнопольный компонент P14, генерируемый на уровне медиальной петли, отражает восходящую проводимость по задним столбам спинного мозга до нижних отделов ствола мозга. Увеличение его латентности может наблюдаться при фокальных поражениях спинного мозга, например, при рассеянном склерозе [1, 2, 5, 8, 10].

Исследователями выявлены ряд ключевых изменений в соматосенсорных вызванных потенциалах (ССВП) при шейной миелопатии. Изменение компонента N13: Наиболее распространенным признаком является снижение амплитуды компонента N13 при стимуляции срединного, локтевого и лучевого нервов. Причем, уменьшение амплитуды N13 при стимуляции лучевого и срединного нервов сильнее, чем при стимуляции локтевого, и это больше соответствует радиологическим данным о поражении спинного мозга на уровне C5-C6. Изменение компонента P14: Увеличение латентности компонента P14 является более чувствительным индикатором нарушения проведения по задним столбам спинного мозга, чем изменения коркового ответа N20 или интервала N13-N20. Интервал N13-N20 отражает скорость передачи импульса не только в медиальной петле, но и в таламокортикальных волокнах, поэтому изменения формы N20 могут быть вызваны любым замедлением проведения внутри черепа. Более того, нормальный ответ N20 может наблюдаться при измененном компоненте P14 из-за ресинхронизации восходящих импульсов на уровне внутричерепных путей [1, 2, 5, 8, 10].

В отношении прогноза хирургического лечения шейной миелопатии было выявлено, что пациенты с изолированным

изменением компонента N13 до операции имели более выраженное клиническое улучшение после ламинопластики "открытой двери", чем пациенты с одновременными изменениями компонентов N13 и P14 [1, 2, 5, 8, 10].

Важно отметить, что ССВП не позволяют оценить состояние моторных путей, которые часто страдают при шейной миелопатии. Кроме того, метод ССВП не дает возможности точно определить уровень поражения спинного мозга.

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) является ценным инструментом в диагностике моторных нарушений, особенно при шейном спондилогенном миелите (ШСМ). Метод позволяет неинвазивно оценить функциональное состояние кортико-спинальных путей, измеряя время центрального моторного проведения (ВЦМП) и анализируя морфологию вызванных моторных ответов (ВМО). ТМС включает стимуляцию моторной коры и корешков спинномозговых нервов с последующей регистрацией корковых (кВМО) и сегментарных (сВМО) моторных ответов в мышцах. У пациентов с ШСМ увеличение ВЦМП или изменение ВМО свидетельствует о дисфункции двигательных путей на уровне шейного отдела спинного мозга. Считается, что это связано не столько с демиелинизацией, сколько со снижением количества функционирующих спинальных мотонейронов и, как следствие, нарушением временной суммации потенциалов в них. Результаты гистологических и гистохимических исследований образцов спинного мозга, полученных при аутопсии пациентов с шейным спондилогенным миелопатией (ШСМ), а также эксперименты на крысах с хронической компрессией спинного мозга [1, 2, 5, 8, 10], подтвердили наличие активного апоптоза (программируемой гибели) нервных клеток в спинном мозге при длительном сдавлении.

При стимуляции моторной коры головного мозга, для возникновения потенциала действия в мотонейроне спинного мозга необходима временная и пространственная суммация множества нервных импульсов. При ШСМ, когда количество функционирующих нейронов уменьшается, время, необходимое для суммации импульсов и формирования потенциала действия в мотонейроне, увеличивается. Это приводит к увеличению времени центрального моторного проведения. Укорочение длительности вызванного моторного потенциала при ШСМ, наряду с удлинением времени центрального моторного проведения, является важным нейрофизиологическим показателем при транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) [1, 2, 5, 8, 10].

Частая вариабельность амплитуды моторного ответа при ТМС может быть связана с тем, что нисходящие кортикоспинальные импульсы возникают не одновременно, а с некоторой задержкой (хронодисперсно), что приводит к асинхронному возникновению потенциалов действия и, как следствие, влияет на амплитуду и площадь моторного ответа [1, 2, 5, 8, 10].

ТМС является важным инструментом для определения уровня компрессии спинного мозга и количественной оценки моторных нарушений до и после хирургической декомпрессии. Моторный ответ, вызванный ТМС, не только отражает степень поражения верхнего мотонейрона, но и является более чувствительным маркером дисфункции спинного мозга, чем соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП), позволяя выявлять субклинические и даже преклинические стадии миелопатии, когда симптомы еще не проявились [1, 2, 5, 8, 10].

Особое внимание уделяется определению нейрофизиологических критериев для выбора хирургической декомпрессии при ШСМ. Лишь немногие исследования [41-45] посвящены изучению динамики восстановления функции спинного мозга после декомпрессии.

Таким образом, нейрофизиологические методы играют ключевую роль в диагностике ШСМ, позволяя не только подтвердить или опровергнуть диагноз, но и дифференцировать его от других заболеваний со схожей клинической картиной. Они также важны для оценки степени поражения спинного мозга и прогнозирования результатов хирургического лечения. Комплексное использование ЭНМГ, ССВП и ТМС позволяет

получить всестороннюю информацию о состоянии нервной системы и принять обоснованное решение о тактике лечения. Важно отметить, что интерпретация результатов нейрофизиологических исследований должна проводиться квалифицированным специалистом с учетом клинической картины и данных других методов обследования. Неправильная интерпретация может привести к ошибочному диагнозу и, как следствие, к неадекватному лечению. Поэтому, при подозрении на ШСМ, необходимо обращаться в специализированные центры, где доступны все необходимые методы нейрофизиологической диагностики и работают опытные специалисты.

Клинические проявления и прогрессирование ШСМ

Шейная спондилогенная миелопатия характеризуется симптомами, обусловленными нарушением работы верхнего мотонейрона, повреждением пирамидных путей и задних столбов спинного мозга. Это проявляется в виде: усиления глубоких сухожильных рефлексов, клонуса стопы или надколенника, положительный симптомов Бабинского и Хорфмана, спастичности в ногах, что приводит к изменениям в походке [3, 5, 6, 11, 17, 21].

Степень нарушения походки является ключевым фактором в шкале Nurick, широко используемой для оценки тяжести ШСМ. Оценка походки также важна при использовании шкалы Японской ортопедической ассоциации (JOA), часто применяемой в модификации Benzel и соавторов. В отличие от шкалы Nurick, шкала JOA более детально оценивает двигательные функции, чувствительность и контроль над мочеиспусканием. Шкала JOA отличается высокой надежностью, подтвержденной при оценке как одним, так и несколькими специалистами [44, 45, 46, 47].

Помимо шкалы Nurick и JOA, для оценки тяжести ШСМ применяются шкалы Cooper и Harsh. Качество жизни пациентов с ШСМ можно оценить с помощью опросника Medical Outcomes Study Short Form-36 (SF-36) [45, 46, 47].

При шейной спондилогенной миелопатии (ШСМ) пациенты чаще всего жалуются на изменение походки, слабость и ощущение неуклюжести в ногах, а также на покалывание или онемение в руках. Иногда возникает острая, простреливающая боль в руках, распространяющаяся по внутренней и внешней сторонам. Мелкая моторика рук страдает, что проявляется в ухудшении почерка и сложностях с застегиванием пуговиц [10, 11, 12].

Эти симптомы развиваются постепенно и на ранних стадиях могут быть непостоянными. Несмотря на прогрессирующее ухудшение состояния, скорость и характер развития болезни сильно различаются у разных людей, что часто приводит к задержке с оперативным лечением [25, 26, 29, 43,].

Некоторые исследования показывают, что операция необходима не только при явном ухудшении неврологических функций, но и при минимальных признаках миелопатии. Однако, другие авторы отмечают отсутствие убедительных доказательств обязательного прогрессирования миелопатии без операции [27].

Современные исследования дают противоречивые результаты. Одно из них, проспективное рандомизированное исследование пациентов с умеренной и тяжелой миелопатией, показало, что через три года наблюдения не было существенной разницы в состоянии пациентов, получавших консервативное и хирургическое лечение. Это говорит о том, что консервативный подход может быть столь же эффективным, как и операция, по крайней мере, в течение трех лет, что может оправдывать выжидательную тактику [15, 16, 18, 19, 20].

Несмотря на то, что хирургическое лечение шейной спондиломиелопатии (ШСМ) часто демонстрирует хорошие результаты [4, 7, 9, 14], многие исследования, подтверждающие это, имеют ограниченную доказательную базу и не включают сравнение с пациентами, получавшими консервативное лечение. Например, в проспективном, но нерандомизированном исследовании пациента с ШСМ было выявлено, что операция значительно улучшает функциональное состояние пациентов по сравнению с консервативным подходом, хотя пациенты, получавшие консервативное лечение, изначально имели менее выраженные симптомы [15, 16, 18, 19, 20].

Исследование также показало, что консервативное лечение умеренной ШСМ не оказывает существенного влияния на неврологические показатели, функциональное состояние и болевой синдром, но при этом ухудшает способность к выполнению повседневных задач. В то же время, хирургическое вмешательство улучшало функциональное состояние и уменьшало боль, но мало влияло на неврологические исходы [15, 16, 18, 19, 20, 32].

Сравнение хирургического и консервативного лечения показало, что пациенты, перенесшие операцию, демонстрировали лучшие результаты, несмотря на более выраженные неврологические симптомы и худшее функциональное состояние до операции [15, 16, 18, 19, 20, 32].

В целом, течение ШСМ может значительно различаться у разных пациентов, что затрудняет прогнозирование исхода. Однако, при умеренной симптоматике, хирургическое вмешательство, по-видимому, более вероятно приведет к улучшению состояния пациента, чем отсутствие лечения [41, 49, 50, 51].

Дальнейшие исследования необходимы для разработки новых терапевтических подходов, направленных на защиту нейронов от повреждения, уменьшение воспаления и стимуляцию регенерации нервной ткани. В частности, перспективными направлениями являются [3, 5, 8, 10]:

Нейропротективные стратегии: Разработка препаратов, защищающих нейроны от эксайтотоксичности, оксидативного стресса и апоптоза.

Противовоспалительная терапия: Использование препаратов, уменьшающих воспаление в спинном мозге, таких как ингибиторы цитокинов или модуляторы микроглии.

Стимуляция регенерации нервной ткани: Использование факторов роста, клеточной терапии или других методов для стимуляции регенерации аксонов и восстановления миелиновой оболочки.

Разработка биомаркеров: Идентификация биомаркеров, которые могут быть использованы для ранней диагностики ШМ и мониторинга эффективности лечения.

Шейная миелопатия остается серьезной проблемой здравоохранения, требующей дальнейших исследований для улучшения диагностики и лечения. Понимание патофизиологических механизмов, лежащих в основе ШМ, является ключом к разработке эффективных стратегий, направленных на предотвращение прогрессирования заболевания и улучшение качества жизни пациентов. Междисциплинарный подход, объединяющий усилия нейрохирургов, неврологов, нейрофизиологов и других специалистов, необходим для достижения прогресса в этой области.

Список литературы

1. Адамбаев З.И. Прогностическая значимость показателей ЭНМГ и вызванных потенциалов при стенозе позвоночного канала // Медицинские новости. Белорусия, 2019;6:69–71.
2. Адамбаев З.И., Киличев И.А. Динамика соматосенсорных вызванных потенциалов в процессе лечения при дегенеративном стенозе позвоночного канала шейного отдела позвоночника // European Research: сборник статей XX Международной научно-практической конференции European Research.- Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2019; 280–282.
3. Баринов А.Н. Шейная миелопатия: диагностика и лечение / А.Н. Баринов, О.Р. Орлова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 208 с.
4. Гринь А.А. Хирургическое лечение шейной миелопатии / А.А. Гринь, В.В. Крылов. – М.: АБВ-пресс, 2021. – 320 с.
5. Кариев М.Х. Шейная миелопатия: современные аспекты диагностики и лечения / М.Х. Кариев, Ш.И. Каримов. – Ташкент: Изд-во "Медицина", 2023. – 160 с.
6. Коновалов Н.А. Дегенеративные заболевания позвоночника с развитием миелопатии / Н.А. Коновалов, В.Е. Басанкин, А.А. Разумов. – М.: Изд-во "Медицинское информационное агентство", 2020. – 288 с.
7. Крылов В.В. Хирургия шейного отдела позвоночника / В.В. Крылов, А.А. Гринь, Д.В. Полушин. – М.: АБВ-пресс, 2022. – 480 с.
8. Куранбаева С.Р., Маткаримов Х.С., Умиров А.Р., Жураев З.З. Шейная спондилогенная миелопатия, современные вопросы диагностики и лечения // Журнал неврологии и нейрохирургических исследований, 2023;2:56-60.
9. Луцки А.А. Хирургическое лечение дегенеративных поражений шейного отдела позвоночника / А.А. Луцки, И.Э. Бабич, М.Н. Дулаев. – Новосибирск: Изд-во "Наука", 2021. – 240 с.
10. Парфенов В.А. Шейная радикулопатия и миелопатия: диагностика и лечение / В.А. Парфенов, И.А. Герасимова. – М.: Изд-во "Практическая медицина", 2020. – 160 с.
11. Ринк М.А. Шейная миелопатия: клинические рекомендации / М.А. Ринк, А.В. Савин. – СПб.: СпецЛит, 2023. – 96 с.
12. Скоромец А.А. Нейрохирургия: учебник для медицинских вузов / А.А. Скоромец, Т.А. Скоромец, А.П. Скоромец. – СПб.: Политехника, 2021. – 560 с. (Раздел о шейной миелопатии).
13. Яриков А.В. Дегенеративные заболевания шейного отдела позвоночника, осложненные миелопатией / А.В. Яриков, Д.А. Пташников. – М.: Изд-во "Бином", 2022. – 192 с.
14. Anderson, D.G., Tannoury, C.A., Sukul, V.M., & Hilibrand, A.S. Cervical Laminoplasty: A Review. *The Spine Journal*, 2022; 22(2):345-355.
15. Badhiwala, J.H., Wilson, J.R., Kwon, B.K., Casha, S., & Fehlings, M.G. Surgical Timing in Traumatic Spinal Cord Injury: A Systematic Review. (Relevance to myelopathy pathophysiology through SCI models). *Neurosurgery*, 2021;88(1):1-13.
16. Bednarik, J., Kadanka, Z., Dusek, L., Vohanka, S., Vlach, O., & Urban, P.P. Cervical Spondylotic Myelopathy: Conservative Versus Surgical Treatment After 10 Years. *European Spine Journal*, 2020;29(1):125-133.
17. Davies, B.M., Mowforth, O.D., Smith, E.K., Kotter, M.R. Degenerative Cervical Myelopathy: An Update. *Bone & Joint Journal*, 2021;103-B(1):18-25.
18. Fehlings, M. G., Kopjar, B., Yoon, S. T., Arnold, P. M., Massicotte, E. M., Vaccaro, A. R., ... & Wilson, J. R. Surgical Outcomes and Predictors of Recovery After Surgery for Degenerative Cervical Myelopathy: Data From the Prospective Multicenter AOSpine North America and International Studies. *Spine*, 2021;46(1), 10-18.
19. Fujiwara, Y., Ito, K., Oda, T., Kanzaki, N., & Hashizume, M. The Impact of Sagittal Alignment on Surgical Outcomes in Cervical Spondylotic Myelopathy. *European Spine Journal*, 2020;29(2):256-263.
20. Furlan, J.C., Massicotte, E.M., & Fehlings, M.G. Surgical Management of Degenerative Cervical Myelopathy. *Journal of Neurosurgery: Spine*, 2021;34(3): 347-358.
21. Ghobrial, G.M., Harrop, J.S., & Vaccaro, A.R. Cervical Spondylotic Myelopathy: Etiology, Presentation, and Management. *Journal of Spinal Disorders & Techniques*, 2020;33(1):1-8.
22. Kalsi-Ryan, S., Beattie, M.S., & Fehlings, M.G. Outcome Measures for Degenerative Cervical Myelopathy: A Systematic Review. *Spine*, 2020;45(1):1-16.

23. Karadimas, S. K., Erwin, W. M., Ely, C. G., Dettori, J. R., & Fehlings, M. G. Systematic Review of the Role of Growth Factors in the Treatment of Experimental Spinal Cord Injury. *The Spine Journal*, 2020;20(1):140-152.
24. Kato, S., Kasukawa, Y., Arima, J., Shiba, K., & Taguchi, T. Pathomechanisms of Cervical Spondylotic Myelopathy: Focus on Spinal Cord Compression and Ischemia. *Journal of Orthopaedic Science*, 2020;25(1):1-8.
25. Kawaguchi, Y., Kanamori, M., Ishihara, H., Abe, Y., & Kimura, T. Long-Term Outcomes of Laminoplasty for Cervical Spondylotic Myelopathy. *Spine*, 2022;47(3):178-185.
26. Kim, H.J., Choi, J.Y., Lee, S.H., & Kim, K.J. Predictive Factors for Surgical Outcomes in Cervical Spondylotic Myelopathy. *International Journal of Spine Surgery*, 2023;17(1):1-8.
27. Kopjar, B., Tetreault, L.A., Kwon, B.K., Arnold, P.M., Barbagallo, G.M.V., Bartels, R.H., ... & Fehlings, M. G. The Impact of Preoperative Duration of Symptoms on Surgical Outcomes in Degenerative Cervical Myelopathy. *Spine*, 2021;46(1):1-9.
28. Kumar, N., & Singh, V. Oxidative Stress and Inflammatory Markers in Cervical Spondylotic Myelopathy. *Journal of Clinical Neuroscience*, 2021;83:123-128.
29. Lehman, R.A., Jr, Lenke, L.G., Helgeson, M.D., & Keeler, K.A. Adult Cervical Deformity Surgery: A Systematic Review. *Spine Deformity*, 2023;11(1):1-14.
30. Lewis, E. A., Bader, D. L., & Bowden, J. A. Biomechanical Factors in the Pathogenesis of Cervical Spondylotic Myelopathy. *Journal of Biomechanics*, 2022; 134:111048.
31. Martin, A.R., & Tetreault, L.A. Biomarkers in Degenerative Cervical Myelopathy: A Review of the Literature. *Global Spine Journal*, 2023;13(2):345-355.
32. Martin, B. I., Mirza, S. K., Comstock, B. A., Gray, D. T., Kreuter, W., Deyo, R. A., & Brodke, D. S. Cervical Fusion vs Nonoperative Management for Cervical Spondylotic Myelopathy: A Systematic Review and Meta-analysis. *The Spine Journal*, 2020;20(1):1-11.
33. Matz, P.G., Anderson, P.A., Groff, M.W., Heary, R.F., Holly, L.T., Kaiser, M.G., ... & Ghogawala, Z. Guideline Update for the Treatment of Cervical Radiculopathy. *Journal of Neurosurgery: Spine*, 2020;32(1):1-18.
34. Nouri, A., Tetreault, L., Singh, A., Karadimas, S.K., Fehlings, M.G. Degenerative Cervical Myelopathy: Pathophysiology, Diagnosis, and Management. *The Lancet Neurology*, 2020;19(9):760-770.
35. Ohba, T., Ebata, S., Harada, T., Hayashi, S., & Kamata, M. The Relationship Between Spinal Cord Atrophy and Clinical Outcomes in Cervical Spondylotic Myelopathy. *Spine*, 2021;46(2):89-95.
36. Oshima, Y., Imagama, S., Ando, K., Kobayashi, K., & Machino, M. The Role of Muscle Atrophy in the Pathogenesis of Cervical Spondylotic Myelopathy. *Journal of Orthopaedic Science*, 2023;28(1):1-8.
37. Park, M.S., Moon, S.H., Kim, T.H., Oh, J.K., & Lee, J.H. Clinical and Radiological Outcomes of Anterior Cervical Discectomy and Fusion for Cervical Spondylotic Myelopathy. *Medicine*, 2023;102(1):32545.
38. Repantis, T., Mavrogenis, A.F., & Savvidou, O.D. The Role of Inflammation in Cervical Spondylotic Myelopathy. *International Orthopaedics*, 2023; 47(5):1123-1131.
39. Rhee, J.M., Shamji, M.F., Fehlings, M.G., & Yoon, S.T. Degenerative Cervical Myelopathy: Epidemiology, Diagnosis, and Outcomes. *Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons*, 2024;32(3):105-114.
40. Sakata, M., Ohshima, T., Ohtori, S., Yamashita, M., Suzuki, M., & Oikawa, Y. The Role of Neuroinflammation in the Pathogenesis of Cervical Spondylotic Myelopathy. *Journal of Orthopaedic Research*. 2022;40(3): 567-575.
41. Shamji, M.F., Massicotte, E.M., Street, J., Fehlings, M.G., & the Canadian Spine Outcomes and Research Network (CSORN). Surgical Outcomes in Degenerative Cervical Myelopathy: A Prospective Multicenter Study. *Spine*, 2020; 45(1):24-32.
42. Siasios, I., Gkadaris, V., Tsirevelou, P., & Fountas, K.N. The Role of Diffusion Tensor Imaging in Cervical Spondylotic Myelopathy. *Neuroradiology*, 2023;65(3):455-464.
43. Suda, K., Oda, T., Abumi, K., Ito, M., & Shono, Y. The Impact of Preoperative Spinal Cord Compression Ratio on Surgical Outcomes in Cervical Spondylotic Myelopathy. *Spine*, 2020;45(4):245-252.
44. Takenaka, S., Mukaiyama, K., Hosono, N., Fuji, T., & Yonenobu, K. The Natural History of Mild Cervical Spondylotic Myelopathy. *Spine*, 2021;46(5):312-319.
45. Tanaka, C., Fujiwara, H., & Yonenobu, K. Natural History of Cervical Spondylotic Myelopathy. *Spine*, 2020;45(1):17-23.
46. Tetreault, L.A., Kopjar, B., Vaccaro, A.R., Arnold, P.M., Barbagallo, G.M. V., Bartels, R.H., ... & Fehlings, M.G. The Modified Japanese Orthopaedic Association Scale: Establishing Normative Values and Validating its Utility in Degenerative Cervical Myelopathy. *European Spine Journal*, 2021;30(1):12-21.
47. Vaccaro, A.R., Schroeder, G.D., Kepler, C.K., Vialle, E.N., Wood, K.B., & Koerner, J.D. The AOSpine Cervical Spondylotic Myelopathy (CSM) Classification System. *European Spine Journal*, 2021;30(1):1-11.
48. Wilson, J.A., & Fehlings, M.G. The Pathophysiology of Cervical Myelopathy: Implications for Diagnosis and Treatment. *Spine*, 2022;47(1):1-10.
49. Woods, B. I., Hilibrand, A. S., Palumbo, M. A., Bohl, D. D., & Patel, A. A. National Trends in the Surgical Management of Cervical Spondylotic Myelopathy. *Spine*, 2022;47(1):11-18.
50. Yamazaki, M., Ryu, J., Tanaka, M., & Watanabe, M. The Usefulness of Diffusion Tensor Imaging for Predicting Surgical Outcomes in Cervical Spondylotic Myelopathy. *Journal of Neurosurgery: Spine*, 2021;34(4):567-574.
51. Yue, J. J., Berti, A., & Phan, K. Anterior Versus Posterior Approach for Cervical Spondylotic Myelopathy: A Systematic Review and Meta-Analysis. *World Neurosurgery*, 2022;160:145-156.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000